

СЕМАНТИЧЕСКИЕ СЕТИ КАК СПОСОБ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗНАНИЙ**SEMANTIC NETWORKS AS A WAY OF REPRESENTING KNOWLEDGE****БУРМИСТРОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,***студент,**ФГБОУ ВО "МИРЭА – Российский технологический университет".***BURMISTROV ANDREY ALEXANDROVICH,***student,**Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education**"MIREA – Russian Technological University".*

В работе предметом исследования являются семантические сети как инструмент для представления знаний, способ их работы и роль в различных отраслях. Семантические сети определены как графическое отношение между различными объектами, что делает их доступными как для человека, так и для машины. В ходе рассмотрения работы семантических сетей выделены главные преимущества их использования, существующие методы оценки семантических сетей и возможные сферы применения в настоящем и будущем, включая обработку визуальной информации, классификации текстовых документов, обработку естественного языка и информационный поиск.

The subject of the research is semantic networks as a tool for presenting knowledge, the way they work and their role in various industries. Semantic networks are defined as a graphical relationship between various objects, which makes them accessible to both humans and machines. In the course of reviewing the work of semantic networks, the main advantages of their use, existing methods for evaluating semantic networks and possible applications in the present and future, including visual information processing, classification of text documents, natural language processing and information retrieval, are highlighted.

Ключевые слова: *семантические сети, представление знаний, графическое представление, категоризация, информационный поиск, искусственный интеллект, обработка естественного языка.*

Key words: *semantic networks, knowledge representation, graphical representation, categorization, information retrieval, artificial intelligence, natural language processing.*

В последние годы мы сталкиваемся всё с большим количеством информации из различных источников, таких как интернет, книги и разговоры с другими. Способность понимать и осмысливать это огромное количество информации, доступной нам, является важнейшим аспектом человеческого познания.

Чтобы организовать и понять эту информацию, мы полагаемся на различные ментальные конструкции, такие как концепции и категории. Эти умственные конструкции позволяют нам группировать связанные идеи и придавать им значение, облегчая нам обработку и понимание новой информации. Один из способов представить и проанализировать эти ментальные конструкции – использовать семантические сети.

Семантическая сеть – это графическое представление отношений между различными объектами, где объекты представлены узлами, а отношения между ними представлены реб-

рами. В области когнитивной науки сети используются для моделирования и анализа различных аспектов человеческого познания, включая язык, память и формирование понятий [5, с. 1046].

Состоит семантическая сеть из вершин и ребер, где вершины представляют понятия, а ребра представляют отношения между понятиями. Каждая вершина в семантической сети соответствует определенному понятию, а каждое ребро соответствует определенному отношению между двумя понятиями.

Смысл метода семантических сетей состоит в усилении известных взаимосвязей слов для создания категорий синонимов или гипонимов. Гипоним – это вторичное, более частное понятие по сравнению с другим понятием, то есть более конкретный элемент иерархической взаимосвязи (другое название – взаимосвязь ISA) [2, с.30].

Кроме взаимосвязей гипонимов и синонимов, метод семантических сетей проверяет также частичные и полные связи между понятиями локаций. Например, понятия «Нормандия», «Прованс» и «Франция» будут группироваться в одну категорию, так как Нормандия и Прованс – это части Франции.

Работа семантических сетей начинается с идентификации возможных смыслов каждого понятия в семантической сети. Когда понятия идентифицируются как синонимы и гипонимы, они группируются в одну категорию. Например, этим способом можно создать одну категорию, содержащую следующие три понятия: «Столовое яблоко», «Десертное яблоко» и «Сорт Гранни Смит», так как в семантической сети есть информация о том, что «Десертное яблоко» – это синоним «Столовое яблоко», и 2) «Сорт Гранни Смит» – это сорт «Столового яблока».

Взятые по отдельности многие понятия, например, омонимы, неоднозначны. Например, понятие «Замок» может означать или устройство для запираания дверей, или крепость. Если в наборе понятий есть понятия «Дверь», «башня» и «ключ», алгоритм должен будет выбирать между группировкой «Замка» с «Дверью» или с «Башней».

Семантические сети могут классифицироваться по различным признакам, среди них количество типов отношений, тип отношений и тип знания.

Классификация по количеству типов отношений:

1. Однородные.
2. Неоднородные.

Однородные семантические сети обладают лишь единственным типом отношений, в то время как неоднородные обладают несколькими. Неоднородные семантические сети представляют большой интерес для практических целей, но при этом добавляя свои сложности для исследования.

Классификация по типу отношений:

1. Бинарные отношения.
2. N-арные отношения.

Бинарные отношения просты, так как они связывают ровно два понятия, при этом наиболее частым отношением является N-арное, которое связывает сразу несколько понятий. Несмотря на популярность N-арных семантических сетей, при их реализации возникает сложность в изображении связей на графе, потому что из-за значительного количества взаимосвязанных объектов человек с трудом может ориентироваться в визуальном представлении.

Классификация по типу знания:

1. Экстенциональные.
2. Интенциональные.

Экстенциональный тип знания описывает конкретные отношения в определённой ситуации, а интенциональный тип знаний описывает имена классов объектов.

Семантические сети применяются для решения задачи автоматической рубрикации текстовых документов. В этом случае используются знания о синонимах и лексических отношениях, описанных в семантических сетях. На основе этих знаний производится построение классификатора при помощи машинного обучения с учителем. Классификатор используется для назначения класса ранее неизвестным документам [4, с. 270].

В обработке визуальной информации семантическая сеть может распознавать чёткие образы цифр, хоть и с большим объёмом работы, которую нужно выполнить для получения ресурса, из которого формируется сеть [1, с. 112].

В данной задаче главным преимуществом семантических сетей перед нейронными сетями является представление знаний, которые может понять как человек, так и машина. Из этого следует и следующее достоинство семантических сетей: их легко модифицировать, человек может менять связи между существующими вершинами, а также создавать новые вершины и связи между ними.

Одними из методов оценки семантической сети являются: Community Network, Naïve Random Walk. Данные методы представлены в библиотеке SemNet, предоставляющей несколько функций для анализа семантических сетей, включая различные алгоритмы для оценки сети [3, с. 16].

Метод Community Network оценивает семантическую сеть, используя матрицу совпадений, где используется определённая дистанция от одного слова до другого. Например, дистанция от слова «Собака» до слова «Кошка» является двум, при этом дистанция от слова «Собака» до слова «Тихоходка» является трём.

Метод Naïve Random Walk оценивает семантическую сеть на основе предположения, что данные были сгенерированы случайным блужданием (англ. random walk) или случайным процессом (англ. stochastic process), делая «шаги» от одной вершины к другой. Этот метод сводится к оценке между каждой граничащей парой, где наиболее популярным способом реализации является подсчёт совпадений в соседних парах и добавление порога, чтобы только определённое число или доля смежных пар имело преимущество в сети.

Будущее семантических сетей можно прогнозировать во многих сферах, ключевыми из которых считают обработку естественного языка, поиск информации и искусственного интеллекта.

В обработке естественного языка семантические сети могут использоваться для улучшения способности компьютерных систем понимать и генерировать человекоподобный текст, а также для представления значений слов и фраз и отношений между ними.

Например, семантическая сеть может представлять понятие «собака» как узел, а отношение между «собакой» и действием «лай» – как ребро. Это позволяет системе обработки естественного языка понять, что «собака» – это животное, которое лает, и генерировать текст, который включает эту информацию связным образом.

В информационном поиске семантическая сеть может использоваться для представления значений слов и фраз и отношений между ними. Когда пользователь вводит запрос в поисковую систему, поисковая система может использовать семантическую сеть, чтобы понять предполагаемое значение запроса и вернуть результаты, соответствующие этому значению.

В искусственном интеллекте семантическая сеть может использоваться для представления значений слов и фраз и отношений между ними. Это позволяет системе искусственного интеллекта понимать значения слов и фраз и рассуждать о взаимосвязях между различными понятиями.

Например, система искусственного интеллекта, предназначенная для понимания и ответа на вопросы о поведении животных, может использовать семантическую сеть для представления понятия «собака» и отношения между «собакой» и действием «лай». Это позволи-

ло бы системе искусственного интеллекта понять, что «собака» – это животное, которое лает, и генерировать соответствующий ответ на вопрос о поведении собаки.

Семантические сети также могут использоваться в искусственном интеллекте для устранения неоднозначности слов, имеющих несколько значений, и для понимания предполагаемого значения фразы на основе контекста, в котором она используется.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Литвин Я.С., Гадасин Д.В. Семантическая сеть как инструмент обработки визуальной информации // Телекоммуникационные и информационные технологии. 2018. № 2. С. 111-118.
2. Применение семантической сети для хранения слабоструктурированных данных / С.В. Клименков, В.В. Николаев, А.Е. Харитонов, А.В. Гаврилов, А.Е. Письмак, А.В. Покид // Инженерный вестник Дона. 2020. № 2. С.27-32.
3. Christensen A.P., Kenett Y.N. Semantic Network Analysis (SemNa): A Tutorial On Preprocessing, Estimating, Analyzing Semantic Networks // American Psychological Association. 2020. P. 16-52.
4. Gero J.S. and Kannengiesser The Function-Behaviour-Structure Ontology of Design // Springer London. P. 263-283.
5. Serhad S., Jianxi L. Design Knowledge Representation with Technology semantic network // International conference on engineering design, ICED21. 2021. P. 1043-1052.

© Бурмистров А.А., 2023.